

ADABIYIOT, MA'NAVIYAT VA MUSTAQIL FIKRLASH

Rasulova Rayxon Baxritdinovna,

Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot darslarida o'quvchilarining o'qish savodxonligi oshirish orqali ular tafakkurini rivojlantirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Adabiy ta'lim, matn yaratish, tafakkur, o'qish savodxonligi, mustaqil fikr, nutqiy kompetensiya, faoliyat, metodika, dars samaradorligi.

ЛИТЕРАТУРА, ДУХОВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Преподаватель Ташкентской области ЧДПИ Расулова Райхон Бахритдиновна

Аннотация. Эта статья посвящена развитию навыков мышления учащихся путем повышения их грамотности чтения на уроках литературы.

Ключевые слова: Литературное образование, создания текста, мышление, читательская грамотность, самостоятельное мышление, речевая компетенция, активность, методика, эффективность урока.

LITERACU, IDEALOGU, INDEPEDENTLI THINKING

Rasulova Raykhon Bahritdinovna Chirchik state Pedagogical Institute
of Tashkent region , teacher

Annotation. This increase of literacu among students through the develop of critical thinking is given in this articles.

Key words: Education of literacu, creation of text, idealogu, reading competence, thinking independentli, oral competens, action, method.

Insonning ma'naviy to'kislik sari intilishida so'zning o'rni beqiyos. So'zdan o'rinli foydalanish, ma'naviy barkamollik uchun qo'llash tabiiy jarayon. Bolalarni doimo go'zal asarlar o'qishga qiziqtirish, badiiy so'zni tuyish, undan ta'sirlanish va zavq ola bilishga yo'naltirish barcha jamiyat vakillarining burchidir. Chunki, bolalarni kitob bilan oshno qilish ularning ko'ngillarini o'stirib, ruhiyatini tozalaydi. Badiiy asar sehrini tuydirish uchun, bolalarning kompyuterga qiziqishlaridan ham foydalanmoq lozim, ya'ni kerakli badiiy asarlarni elektron kutubxonalardan topib o'qish yoki kompyuter orqali ko'rilgan multfilm, kinolar bilan ularning kitob variantini solishtirib matn yaratish ishlarini tashkil etish mumkin. Bunday taqqoslashlarda o'quvchilar kitobda ifodalangan, kino yoki multfilmda aks ettirish aslo mumkin bo'lmagan muhim jihatlarni topishga undash, agar topolmasalar, buning sabablari haqida mulohaza yuritishlarini, qahramonlar

shaxsini, asar mohiyatini yoritishda kitobda aks ettirilgan baland tuyg'ular tasviri, iztiroblar ifodasining qanchalar muhim ekanini anglatish zarur.

Adabiyot darslarida beriladigan har bir asar tahlilida, o'quvchilar uchun yangi-yangi kashfiyotlar yaratishga erishish zarur. Buning uchun asar yuzasidan o'quvchilarga savollar berilsa yoki aynan ularni qiziqtiradigan o'rinlaridan ma'lumotlar berilsa, bu savollar javobi uchun asarning to'liq variantini topib o'qishga ularda xohish va ishtiyoq tug'iladi. Masalan, ba'zi asarlarning darslikda to'liq berilmagan, lekin ma'naviy yuksaklik, odob-axloqqa samarali ta'sir etadigan va aynan bu yoshdagi o'quvchilarni jalb etish mumkin bo'lgan qismlaridan darsda foydalanish yaxshi natijalar beradi. Masalan, 9-sinfda o'tiladigan "Alpomish" dostonida Hakimbekka o'z otasidek mehribon Qultoy obrazi tahlil qilinsa, uning so'zlaridan namunalar keltirilsa, hech bir yoshni befarq qoldirmaydi. Do'sti uchun qilgan qahramonliklari, nomardlik va nohaqlikka qarshi kurashda g'alaba qozongan Qorajon, qalmoqlar yurti shohining qizi Tavkaxonga oshiq bo'lgan Kayqubod(cho'pon yigit)ning sadoqati, o'z maqsadiga yetishish yo'lidagi mardligi hamda Alpomishga zindondan chiqishi uchun ko'rsatgan yordamlari haqida savol-topshiriqlar o'quvchilar tafakkurini oshiradi, mustaqil fikrlarini rivojlantiradi. Asarning to'liq variantini topib o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Badiiy asarlarda berilgan shu singari yorqin qirralar tahlili, yoshlarni adabiyot olamiga oshufta etadi. Doston tahlilini klaster usulida quyidagi jadval asosida amalga oshirish, o'quvchilarning izlanuvchanlik hamda ijodkorlik qobiliyatlarini takomillashtiradi.

Alpomish obraziga tavsif: vatanparvarlik, mardlik, o'z baxtiga, kelajak hayoti uchun kurashga chanqoqlik, vaqtinchalik muvaffaqiyatsizlikdan tushkunlikka tushmaslik, imonini pokiza saqlash, xiyonat qilmaslik. Alpomishga yordam bergan obrazlar tavsifini qiyosiy yozma tahlil, dastondan dalillar keltirish.

<p>Qultoy obraziga tavsif: Halo sadoqatli, mehribon, mehnatsevar, samimiy kamtar</p> <p><i>Maqsad:</i> Yurtga muhabbat</p> <p><i>Vazifa:</i> “Hikmatli so‘z”. nomli kichik dialogik matn tuzish, sahnalashtirish</p> <p>Madaniy muloqot odobini egallash; yosh avlodni yurtga muhabbat ruhida tarbiyalash.</p>	<p>Qorajon obraziga tavsif:</p> <p>Sadoqatli do‘st, mard, jasur, sodda, polvon, mergan, chavandoz.</p> <p><i>Maqsad:</i> do‘stga adoqat</p> <p><i>Vazifa:</i> Badiiy matn yaratish: dostan qahramonlarini tasvirlash, o‘zaro qiyoslash; badiiy o‘qish ustida ishlash.</p>	<p>Kayqubod obraziga tavsif: Sadoqatli oshiq, mehnatkash, sodda, tirishqoq.</p> <p><i>Maqsad:</i> Yaxshilik yerda qolmas</p> <p><i>Vazifa:</i> kirish, asosiy qism va xulosaning mavjudligi ta’minlangan yozma tahlil hamda fikrlar to‘g‘riligini tekshirish.</p>
--	---	---

Dono xalqimizning har bir tadbiriga bir qarashda ko‘zga ko‘rinmaydigan yechimlar vositasida hayotiy muammolarni hal qilish mahoratini o‘quvchilarga singdirib borish kerak. Alpomish zindonda yotganda yaralangan g‘ozni davolagan voqeasi esa xalqimizning boshiga kulfat tushganda ham o‘zgalardan yordamini ayamaski kabi xislatlarini isbotlab beradi. Bunda Alpomishning tadbirkorlik, mardlik, o‘z baxtiga, kelajak hayoti uchun kurashga chanqoqlik, vaqtinchalik muvaffaqiyatsizlikdan tushkunlikka tushmaslik, qiyin vaziyatlarda ham imonini pokiza saqlash fazilatlarini o‘quvchilar tomonidan yozma tahlil qilinsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar tafakkuri rivojlanishida, mustaqil fikrlashida, turli vaziyatlarda muammolarni bartaraf etishda mustaqillik darajalari oshishida samarali natijalarga erishish mumkin.

Yetti yillik zindondan omon chiqib yurtiga kelgan Alpomishni tanigan Qultoy ahvoli va so‘zlari o‘quvchilar tomonidan ifodali o‘qitiladi: “*Bu so‘zni aytib Qultoy ko‘zin yoshladi, Bolam deb ustiga o‘zin tashladi. Muna tog‘da bo‘ktirilgan qormisan, Qatorga tirkalgan lo‘kcha-normisan, Eli-yurtga, bolam, intizormisan, Ko‘rar ko‘zim, yurt egasi bormisan? Xudoyim saqlagay bandani omon, G‘arib qulga egam bo‘lgay mehribon, Yurt egasi kelding, endi, Hakimxon, Bolam, deb bag‘riga bosdi ul zamon, Ketganday bo‘p qoldi g‘am bilan tuman*”. O‘quvchilarga

dostondan shu singari namunalardan topib, qahramonlar tavsiflanishi ham yosh avlodning ruhiyatini poklaydi, qalb ko'zlari ochilib, umuminsoniy fazilatlar rivojlanadi. Axir, har qanday jamiyatning taqdiri undagi sog'lom ma'naviyatli insonlarga bog'liq. Shu nuqtai nazarga asoslanib yoshlarimizni chin insoniy ma'naviyatga yo'g'rilgan, barkamol qilib tarbiyalash yil sayin dolzarb mavzuga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulova R. B. (2021). Matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishda mumtoz adabiyot qatlamlariga murojaat. TII VA ADABIYOT TA'LIMI, 7. B.12-14
2. Rasulova R.B. Umumta'lim maktab o'quvchilarining matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishda reminissensiya hodisasining ahamiyati (7-9-sinflarda matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish metodikasi) MUG'ALLIM HAM UZLUKSIZ BILIMLENDIRIO'. Ilmiy-metodikaliq jurnal № 6/1 2021. B. 8-12
3. www.bilimdon.uz